

Diário de Bordo

Instruções para construção do diário

Etapas:

Cada grupo da disciplina de Projetos Integradores precisa criar:

- 1 pasta compartilhada no google drive - PI2023 - NomeEquipe
- Compartilhar com professor pelo e-mail

- 4 subpastas - 1 para cada etapa do DT: Descoberta, Definição, Ideação e Entrega

- 1 documento na pasta raiz (a principal) com o nome PI2023 - NomeEquipe - Diário

O que é um diário de bordo?

Diário de bordo é um documento que deverá ser alimentado **toda vez** que algo novo for coletado e/ou gerado. Todas as atividades desenvolvidas pela equipe devem ser registradas nesse diário.

Os registros de atividades serão válidos **se e somente se** estiverem associados a fotos e outros tipos de registros que comprovem a execução da atividade.

Importante: sempre que realizarem atividades colaborativas de forma síncrona (todos juntos), façam print da tela (se online) e/ou selfie (se presencial). Esse é o registro que vamos usar no final da disciplina em momento especial.

Como organizar a descrição das atividades?

Para organizar de forma temporal, sempre coloquem as atividades mais recentes em cima. Assim, sempre teremos acesso primeiro às atividades realizadas por último.

Por exemplo:

Dia 2:

Atividades e fotos

Dia 1:

Atividades e fotos

O quê devemos registrar?

Como mencionado anteriormente, tudo deve ser registrado! O Google Docs registra inclusive QUEM fez a edição. Sugiro que TODOS os membros editem o documento juntos.

Em caso de dúvidas, contactar o professor da disciplina.